

STEAM TA'LIMNI AMAGA OSHIRISHDA MODELLAR VA MODELLASHTIRISH STRATEGIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6493195>

SH. R. Turdiyev

Qarshi muhandislik- iqtisodiyot instituti p.f.f.d dots.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada STEAM ta'limni amaga oshirishda modellar va modellashtirish strategiyalari haqida gap boradi. Maqolada shuningdek Haqiqiy STEAM o'quv rejaları va dasturlarini ishlab chiqishda, modellar va modellashtirishni integratsiya qilish bo'yicha tavsiyalari keltirib o'tilgan.*

Tayanch so'zlar: *STEAM ta'lim, model, modellashtirish, STEAM dastur, STEAM yondashuv, integratsiya.*

Yangi va zamonaviy STEAM ta'limini amalga oshirishda modellashtirish va modellar asosiy tushuntiruvchi vositalardan biri hisoblanadi. Bunda STEAM ga asoslangan ta'lim o'qituvchi va talabalarga tushunarli bo'lishida modellashtirish va modellarning strategiyalarini puxta ishlab chiqilishi muhim sanaladi. Biz bu strategiyalarni qo'yidagi ko'rinishlarda ifodaladik STEAM ta'lim yondashuvini haqiqiy modelga asoslanib targ'ib qilish uchun fan o'qituvchilari o'quvchilarga mavzularni qanday model ekanligini ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Buni amalga oshirishda o'qitiladigan mavzular xususiyatlaridan kelib chiqib, unga mos bo'lgan modeldan foydalanishni tanlash, ishlab chiqish yoki o'zgartirish, turli modellarning ko'lami va cheklovlarini ko'rsatish, o'quvchilarning faol model qurishni o'z ichiga olgan mazmunli modellashtirish faoliyatini loyihalashga e'tibor qaratish kerak bo'ladi.

1. Ta'lim jarayonida quyidagi modellashtirish strategiyalarini targ'ib qilish mumkin: -muayyan model yoki modellashtirish faoliyatini maqsadli qo'yish;

-har qanday amaliy ish davomida hodisaning mazmunli modellashtirilgan holatini tasvirlash;

manbani ma'lum bir aniq paydo bo'lgan modelda tasvirlash;

modelning aqliy vizualizatsiyasini qo'llab-quvvatlash;

turli xil muayyan hodisalarni tasvirlashda model va turli modellarni tashkil etuvchi komponentlarning o'zaro bog'liqligini ko'rsatish.

2. Talabalarga modelning aqliy qiyofasini rivojlantirish uchun modellashtirish strategiyalarini o'rgatish;

model bir nechta ko'rinishda mavjud bo'lishi mumkinligini tushunish;

modellar tushunchalarni etkazish uchun ob'ektlarni o'z ichiga olishini aniqlash; model bashorat qilish yoki muammoni hal qilishda yordam berishini tushunish; modelning qiymati muammoning yechimini to'g'ri yoki noto'g'riligiga qarab belgilash;

3. Modellarni o'rgatish va modellashtirish fanni o'rganishga hissa qo'shadi, chunki aqliy modellashtirish tushunish uchun markaziy hisoblanadi. Modellarni ifodalash va sinab ko'rish fanning amaliy bo'lishini aks ettiradi va fanni tushunish ilmiy va tarixiy modellarni talqin qilishga tayanadi. Ilm-fan va texnologiyada modellashtirish ishlab chiqarilgan modelning iterativ o'zgarishlari bilan bog'liq bo'lgan rivojlanish tsiklini ma'lum bir spetsifikatsida ko'zda tutilgan maqsadga muvofiqlikni va jarayonning mo'ljallangan natijasini vizualizatsiya qilishni o'z ichiga oladi;

4. Talabalarga matematik modellar qanday paydo bo'lishini boshdan kechirish va matematik modelni ishlab chiqishda, jumladan, turli modellarning cheklovlari va kuchli tomonlarini baholash bilan bog'liq bo'lgan kelishuvlarni so'roq qilish imkoniyati berilishi kerak;

5. Modellashtirish va dizayn faoliyatini birlashtirish STEAMni o'rganishga yordam beradi, chunki dizayn ilmiy, texnologik, muhandislik va matematik elementlarni bog'laydi. Shuningdek, modellashtirish faoliyati amaliy vaziyat va haqiqatning turli versiyalarini modellashtirish uchun zarur bo'lgan matematik analitik vositalar o'rtasida ko'priq bo'lib xizmat qiladi. Bu, ayniqsa, fanni tushunish va voqelikni manipulyatsiya qilish nazarda tutilgan muammolni hal qilinishida yordam beradi;

6. Modellarning ichki, tashqi va ichki-tashqi istiqbollari-fan, texnologiya va muhandislikda modellar va modellashtirishning tabiatlari hamda qo'llanilishi haqida gapirishni o'rgatish strategiyasini ma'lum qilishi mumkin;

7. Talabalarning modellashtirish haqidagi kontseptual tushunchalarini rivojlantirish individual modellashtirish qobiliyatini oshirishga imkon berish bilan birga texnologiyada texnologik amaliyotni qo'llab-quvvatlaydi va o'qituvchilar tomonidan fandagi tushunchalarni o'rganish uchun pedagogik strategiya sifatida ishlatilishi mumkin. Modellar va modellashtirish bilan bog'liq holda, matematik bilim va qobiliyatlarni turli o'lchovlar bo'yicha rivojlantirish mumkin, jumladan,

aniqdan mavhumgacha, xususiyan umumiygacha, globaldan aniqgacha yoki rejalashtirishdan rasmiylashtirishgacha. Bu o'z navbatda talabalarning haqiqiy vositalardan foydalangan holda o'z ishlarini baholash va nazorat qilib borishi, modellar yaratish faoliyati bilan shug'ullanishi, ularning nazariy olingan bilimlarini amaliyotda qo'llashning har tomonlama kuchli bo'lgan amaliy modellarni qurishda yordam beradi.

Haqiqiy STEAM o'quv rejalari va dasturlarini ishlab chiqishda, modellar va modellashtirishni integratsiya qilish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni keltirib o'tamiz:

Birinchi dan modellar va modellashtirishni integratsiyalash fan o'qituvchilarini modellarning aniq tabiati va rolga o'rgatish orqali STEAM o'quv dasturlarining amalga oshirishi mumkin. STEAM o'quv dasturlarida modellarni integratsiyalash va modellashtirishni talabalarda modellardan foydalanish, modellarni qayta ko'rib chiqish, modellarni qayta qurish va yangi modellarni qurishni o'rgatish orqali targ'ib qilish mumkin.

Ikkinchidan STEAM ta'limini amalga oshirishda modellardan vosita sifatida foydalanish eng to'g'ri yo'l hisoblanib, uni amalga oshirishda quyidagilarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi:

- har qanday fan bir qancha mavzulardan iborat bo'lishi;
- ma'lum bir mavzuning modelni ishlab chiqishning tarixiy ketma-ketligiga rioya qilishga katta e'tibor qaratish;
- qanday foydalanish;
- modellashtirishda kognitiv qayta qurish;
- modellarning kuchli va kuchsiz tomonlarini to'g'ri baholash.

Uchinchidan ilm-fan va texnologiya ta'limini qamrab oluvchi STEAM ta'limni targ'ib qilish uchun modellar va modellashtirishni amalga oshirish o'quvchi kontekstining muhimligini tushunishni talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, yondashuvlar va o'quv dasturlari maqsadli, ishonchli va shaxsan mazmunli bo'lishi kerak. Bu o'quvchilarga fan va texnologiya mazmuni o'rtasidagi munosabatlarni idrok etish va bilimlarni real muammolarga yechim topishda qo'llash imkonini beradi.

To'rtinchidan modellar va modellashtirish o'qituvchilar va o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar tomonidan fan va texnologiya o'rtasidagi qimmatli ko'prik sifatida ko'rib chiqilishi kerak, bu esa o'z navbatida haqiqiy STEAM ta'limini rag'batlantirishi, haqiqiy muammolarga yechim topish hamda fan va texnologiya tushunchalarini birlashtirish orqali oqilona qarorlar qabul qilish uchun faoliyatni rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Бешинчидан Model yaratish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish orqali talabalar an'anaviy modelning kuchli va kuchsiz tomonlarini tushunadilar va potentsial jihatdan yaxshiroq yangi pozitsiyaga ega bo'ladilar. Shuningdek STEAM fanlarining yangi vaziyatlari uchun matematik modellarni qo'llash, moslashtirish va hatto yangilarini yaratishga qodir bo'ladilar.

Олтинчидан STEAM o'quv dasturlarida modellashtirishning keng qamrovli jihatlari o'quvchilar rivojlanishining turli nuqtalarida birlashtirish imkonini beradi.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки STEAM ta'lim dasturlarida modellar va modellashtirishni tatbiq etish talabalarga nafaqat matematikaga, balki muhandislik faoliyatiga ham tegishli bo'lgan kontseptual modellarni qurish, o'zgartirish va takomillashtirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Ш. Р. Турдиев STEAM ФАНЛАР ТАЪЛИМИ ВА ИНТЕГРАЦИЯСИНИ ЮЗАГА
КЕЛИШИ МОДЕЛИ Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 4 |
2022 ISSN: 2181-1385 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 DOI: 10.24412/2181-1385-2022-4-
571-575 SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

2. Sh. TURDIYEV Zamonaviy STEAM ta'limiga asoslangan muhandislik ta'limi rivojlanishining dunyoviy ko'rinishlari. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Journal home page: <https://inscience.uz/index.php/socinov/index> Special Issue – 02 (2022) / ISSN 2181-1415

3. Шохрух ТУРДИЕВ, СТАЕМ ФАНЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШДА, STEAM ТАЪЛИМ МЕТОДИКАСИ О'ЗБЕКISTON MILLIY UNIVERSITETI ХАВАРЛАРИ, 2022, [1/2/1] ISSN 2181-7324

4. Turdiyev Shoxrux Razzoqovich. (2021). MODELING STAEM SCIENCES IN HIGHER EDUCATION. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 7(12), 119–122. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/R78WE>

5. Shoxrux Razzoqovich Turdiyev DIDACTIC PRINCIPLES OF GUIDING THEORETICAL KNOWLEDGE FROM STEAM SCIENCE INTO PRACTICE. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal <https://saarj.com> Vol. 11, Issue 10, October 202